

APLICABILIDADE DE ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS NO MANEJO DA SAÚDE MENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.6090924

Aline Ribeiro Ferreira

Nutricionista pelo Centro Universitário UNIFAVIP, Pós-graduanda em Nutrição Clínica e Funcional pela Faculdade Integrada de Brasília - FABRAS, aline_ferreira94@outlook.com.

Leandro José da Silva

Nutricionista pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida – ASCES-UNITA, Pós-graduando em Nutrição Clínica, Metabolismo, Prática e Terapia Nutricional pela FAVENI. Leo.silva186@gmail.com.

Karla Karolaine Silva de Carvalho

Nutricionista, pelo Centro Universitário UNIFAVIP, Pós-graduanda em Nutrição Clínica, Metabolismo, Prática e Terapia Nutricional pela FAVENI. karlakarolaine5@gmail.com.

Pricilla Keilla de Freitas Cysneiros

Nutricionista pelo Centro Universitário UNIFAVIP, Pós-graduanda em Nutrição Clínica, Metabolismo, Prática e Terapia Nutricional pela FAVENI. pricilla_cysneiros@live.com

Joseph Kemyson Alexandre da Silva

Nutricionista pelo Centro Universitário UNIFAVIP, kemysonblack@hotmail.com.

Mariane Helen da Silva

Nutricionista pelo Centro Universitário UNIFAVIP, Residente em Atenção ao Câncer e Cuidados Paliativos, pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida – ASCES-UNITA, marianehelen1@gmail.com.

Marcela Karla Santos Silva

Nutricionista pelo Centro Universitário UNIFAVIP. marcelakaarla@outlook.com.

Alessandra Carlos de Moura

*Nutricionista pelo Centro Universitário UNIFAVIP, Pós-graduanda em Nutrição
Oncológica pela UNIFIP. Alessandra.m1@outlook.com.*

Resumo:

INTRODUÇÃO: A obesidade e a depressão são doenças multifatoriais de alta prevalência e que se correlacionam aos transtornos alimentares, distúrbios de imagem e a qualidade da dieta. Essa correlação aponta a importância da avaliação dos padrões dietéticos da população bem como a intervenção a partir de mudanças de hábitos alimentares e a suplementação e ou adequação de nutrientes específicos relacionados com a saúde mental. O uso de estratégias nutricionais é apontado como alternativa eficaz tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças mentais, além de ser de baixo custo e de grande disseminação na população fazendo uso de educação nutricional como alicerce para um caminho promissor na saúde pública.

OBJETIVO: Revisar a literatura para melhor compreensão do papel que a alimentação pode desempenhar na prevenção e no tratamento da depressão e analisar os nutrientes correlacionados a saúde mental.

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura, com busca nas bases de dados SCIELO, PUBMED e MEDLINE. Foram selecionados 5 artigos científicos originais de meta-análises, testes aleatórios controlados e revisões sistemáticas, publicados na íntegra no período de 2016 a 2021 nos idiomas português e inglês.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Um ensaio clínico evidenciou que a suplementação do Ácido graxo ômega 3, adjuvante a terapia medicamentosa, melhorou os sintomas de depressão, de ansiedade, de distúrbios do sono e o controle emocional de pacientes ambulatoriais com Transtorno Depressivo Maior (TDM). A vitamina D tem sido alvo de pesquisas no âmbito da saúde mental tendo como embasamento a associação dos baixos níveis de 25-hidroxivitamina D a um maior risco de depressão, porém um ensaio clínico a longo prazo não mostrou evidências significativas na prevenção da depressão. A dieta mediterrânea que é baseada no consumo de alimentos vegetais, frutas, legumes, peixes e azeite de oliva foi aplicada durante 3 meses em um grupo de pacientes depressivos mostrou melhoras significativas e apoiou a abordagem como estratégia de redução da depressão. A co-suplementação de probióticos e selênio apresentou efeitos benéficos na escala de depressão, ansiedade e estresse em mulheres com Síndrome de Ovários Policísticos (SOP) suplementadas por um período de 12 semanas, o que corrobora a diversidade de estudos que investigam a correlação do eixo intestino-cérebro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A alimentação atua de forma direta tanto na prevenção quanto no tratamento da depressão e das diversas doenças mentais, os resultados desse estudo indicam que uma dieta saudável com baixo consumo de produtos industrializados, como a dieta do mediterrâneo que é rica em vitaminas e minerais associados a melhora da saúde mental, bem como a utilização da suplementação de nutrientes específicos como o ômega 3, vitamina D, selênio e probióticos, habitualmente escassos na alimentação da população. Tais achados

direcionam uma intervenção multinutriente aliada a melhora da saúde intestinal como estratégias eficazes e seguras do ponto de vista que não mostraram nenhum efeito adverso sendo, portanto, estratégias aplicáveis na busca do melhor controle da depressão e da saúde mental como um todo.

Palavras-chave: Depressão. Ácidos graxos ômega-3. Dieta mediterrânea. Saúde mental. Ansiedade.

Abstract:

Introduction: Obesity and depression are highly prevalent multifactorial diseases that are correlated with eating disorders, image disorders and diet quality. This correlation points to the importance of evaluating the population's dietary patterns, as well as the intervention based on changes in eating habits and the supplementation and/or adequacy of specific nutrients related to mental health. The use of nutritional strategies is indicated as an effective alternative both in the prevention and treatment of mental illnesses, in addition to being low-cost and widely disseminated in the population, using nutrition education as the foundation for a promising path in public health. **Objective:** Review the literature to better understand the role that food can play in preventing and treating depression and analyze nutrients correlated with mental health. **Methodology:** This is a literature review, with a search in SCIELO, PUBMED and MEDLINE databases. Five original scientific articles were selected from meta-analyses, randomized controlled tests and systematic reviews, published in full from 2016 to 2021 in Portuguese and English. **Results and discussion:** A clinical trial showed that omega 3 fatty acid supplementation, adjuvant to drug therapy, improved symptoms of depression, anxiety, sleep disorders and emotional control in outpatients with Major Depressive Disorder (MDD). Vitamin D has been the subject of research in the field of mental health based on the association of low levels of 25-hydroxyvitamin D with an increased risk of depression, but a long-term clinical trial did not show significant evidence in the prevention of depression. The Mediterranean diet, which is based on the consumption of vegetable foods, fruits, vegetables, fish and olive oil, applied for 3 months in a group of depressed patients, showed significant improvements and supported the approach as a strategy to reduce depression. Co-supplementation of probiotics and selenium showed beneficial effects on the depression, anxiety and stress scale in women with Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) supplemented for a period of 12 weeks, which corroborates the diversity of studies investigating the axis correlation intestine-brain. **Final considerations:** Food acts directly both in the prevention and treatment of depression and various mental illnesses, the results of this study indicate that a healthy diet with low consumption of industrialized products, such as the Mediterranean diet, which is rich in vitamins and minerals associated with improvement of mental health, as well as the use of supplementation of specific nutrients such as omega 3, vitamin D, selenium and probiotics, usually scarce in the population's diet. These findings direct a multinutrient intervention combined with improved bowel health as effective and safe strategies from the point of view that did not show any adverse effects and, therefore, are applicable strategies in the search for better control of depression and mental health as a whole.

Keywords: Depression. Omega-3 fatty acids. Mediterranean diet. Mental health. Anxiety.

INTRODUÇÃO

A obesidade e a depressão são doenças multifatoriais de alta prevalência e que se correlacionam aos transtornos alimentares, distúrbios de imagem e a qualidade da dieta. Pesquisas baseadas em evidências de ensaios clínicos e epidemiológicos sugerem uma ligação bidirecional entre excesso de peso e saúde psicológica, essa relação aponta a importância da avaliação dos padrões dietéticos da população bem como a intervenção a partir de mudanças de hábitos alimentares e a suplementação e ou adequação de nutrientes específicos relacionados com a saúde mental (ROCA et al., 2016).

As doenças mentais como depressão e a ansiedade por serem de um alto grau de complexidade e de grande incidência, precisam ser abordadas com uma visão multidisciplinar e a busca pela alimentação saudável e pela regulação de níveis nutricionais adequados é um caminho promissor que contribui para a saúde mental, visto que a alimentação é um dos hábitos mais afetados devidos a sentimentos causados por transtornos depressivos (BARBOSA; 2020).

A busca crescente no âmbito científico em desenvolver estratégias complementares as medicamentosas já existentes, vêm evidenciando o uso de estratégias nutricionais como alternativa eficaz tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças mentais, além de ser de baixo custo e de grande disseminação na população fazendo uso de educação nutricional como alicerce para um caminho promissor na saúde pública (ROCA et al., 2016).

OBJETIVO

Revisar a literatura para melhor compreensão do papel que a alimentação pode desempenhar na prevenção e no tratamento da depressão e analisar os nutrientes correlacionados a saúde mental.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão de literatura com referências no acervo das bibliotecas eletrônicas SCIELO, PUBMED, EBSCO e LILACS. Os termos aplicados para essa busca foram identificados nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS)

que resultou nas palavras-chave: Depressão, Ácidos graxos ômega-3, Dieta mediterrânea, Saúde mental e Ansiedade, nos idiomas português e inglês. Foram avaliados artigos científicos publicados na integra entre os anos 2016 e 2021. Inicialmente a busca resultou em 18 artigos dos quais apenas 6 atenderam aos seguintes critérios de inclusão: artigos originais de ensaios clínicos, meta-análises, testes controlados e aleatórios e revisões sistemáticas. Em relação aos critérios de exclusão, foram excluídos às teses, dissertações e trabalho de conclusão de curso.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um ensaio clínico randomizado duplo-cego avaliou a influência dos ácidos graxos poli-insaturados ômega-3, adjuvante a terapia medicamentosa na melhora dos sintomas de depressão, ansiedade, sono e regulação emocional em pacientes ambulatoriais portadores de transtorno depressivo maior (TDM), os grupos foram aleatoriamente designados em ômega-3 + medicamento padrão e medicamento padrão + placebo por um período de 12 semanas. Para avaliação dos níveis de sintomas depressivos foi utilizada a Escala de Depressão de Montgomery-Asberg, observou-se apenas no grupo suplementado redução significativa em todas as variáveis, inclusive no controle emocional (JAHANGARD et al., 2018).

A vitamina D tem sido alvo de pesquisas no âmbito da saúde mental tendo como embasamento a associação dos baixos níveis de 25-hidroxivitamina D a um maior risco de depressão principalmente em adultos mais velhos. Okereke e colaboradores (2020) em um ensaio clínico randomizado avaliaram o efeito da suplementação em longo prazo de vitamina D₃ no risco de depressão e sintomas depressivos clinicamente relevantes e nos escores de humor de adultos com 50 anos ou mais sem depressão ou sintomas depressivos, divididos aleatoriamente em grupo placebo x grupo suplementado. O grupo suplementado recebeu 2.000 UI/dia de colecalciferol e não mostrou resultados significativos na prevenção da depressão quando comparados ao grupo placebo.

Outro estudo investigou a influência da intervenção de uma dieta do estilo mediterrâneo (MedDiet) suplementada com óleo de peixe na melhoria da saúde mental de adultos depressivos. Trata-se de um ensaio clínico no qual participaram adultos com depressão autorrelatada randomizados para receber cestas de alimentos associadas a oficinas de culinária MedDiet durante 3 meses e suplementos de óleo

de peixe durante 6 meses, ou participar de grupos sociais quinzenalmente por 3 meses. O grupo MedDiet relatou melhorias significativamente maiores na depressão e na qualidade de vida geral relacionada a saúde mental em comparação com o grupo social, o autor aponta limitações na metodologia do estudo mais enfatiza a estratégia como promissora na redução dos sintomas depressivos (PARLETTA et al., 2018).

Jamilian e colaboradores (2018) em um ensaio clínico randomizado, avaliaram o efeito da co-suplementação de probióticos e selênio em parâmetros mentais de mulheres com síndrome dos ovários policísticos. A intervenção foi realizada num período de 12 semanas, com mulheres entre 18 e 40 anos alocadas aleatoriamente em grupo placebo e grupo suplementado. Os resultados obtidos evidenciaram melhora significativa no inventário de depressão beck, nas pontuações do questionário de saúde geral e nos escores da escala de depressão, ansiedade e estresse. Além disso a intervenção resultou em redução significativa da testosterona total sérica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A alimentação atua de forma direta tanto na prevenção quanto no tratamento da depressão e das diversas doenças mentais, os resultados desse estudo indicam que uma dieta saudável com baixo consumo de produtos industrializados, como a dieta do mediterrâneo que é rica em vitaminas e minerais associados a melhora da saúde mental, bem como a utilização da suplementação de nutrientes específicos como o ômega 3, vitamina D, selênio e probióticos, habitualmente escassos na alimentação da população.

Tais achados direcionam uma intervenção multinutriente aliada a melhora da saúde intestinal como estratégias eficazes e seguras do ponto de vista que não mostraram nenhum efeito adverso sendo, portanto, estratégias aplicáveis na busca do melhor controle da depressão e da saúde mental como um todo.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Barbara Postal. Terapia nutricional na depressão—como nutrir a saúde mental: uma revisão bibliográfica. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 12, p. 100617-100632, 2020.

JAHANGARD, Leila et al. Influence of adjuvant omega-3-polyunsaturated fatty acids on depression, sleep, and emotion regulation among outpatients with major depressive disorders-Results from a double-blind, randomized and placebo-controlled clinical trial. **Journal of psychiatric research**, v. 107, p. 48-56, 2018.

JAMILIAN, Mehri et al. The effects of probiotic and selenium co-supplementation on parameters of mental health, hormonal profiles, and biomarkers of inflammation and oxidative stress in women with polycystic ovary syndrome. **Journal of ovarian research**, v. 11, n. 1, p. 1-7, 2018.

OKEREKE, Olivia I. et al. Effect of long-term vitamin D3 supplementation vs placebo on risk of depression or clinically relevant depressive symptoms and on change in mood scores: a randomized clinical trial. **Jama**, v. 324, n. 5, p. 471-480, 2020.

PARLETTA, Natalie et al. A Mediterranean-style dietary intervention supplemented with fish oil improves diet quality and mental health in people with depression: A randomised controlled trial (HELFIMED). **Journal of the Australasian College of Nutritional and Environmental Medicine**, v. 37, n. 1, p. 6-18, 2018.

ROCA, Miquel et al. Prevention of depression through nutritional strategies in high-risk persons: rationale and design of the MoodFOOD prevention trial. **BMC psychiatry**, v. 16, n. 1, p. 1-12, 2016.